

SHE'RIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH

Shodmonqulova D. X.

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Sayfullayeva A.R.

Nizomiy nomidagi TDPU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: mazkur maqola boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan she'r va she'riy asarlar mazmun-mohiyatini, undagi ma'no jim-jimadorligini va shoir ichki kechinmalarini to'laqonli tushunib yetishi uchun bir qator texnologiyalar ustida ishlangan va bir nechta qo'shimcha usullar yoritilgan.

Tayanch so'zlar: she'r, janr, she'riy asar, qofiya, ohangdoshlik, ohangdosh so'zlar, bo'g'in, badiiy san'at

Abstract: this article was worked on a number of technologies to fully understand the content and essence of poetry and poetic works given in elementary school textbooks, the silence of the meaning in it and the inner experiences of the poet, and several additional methods were covered.

Keywords: poem, genre, poetic work, rhyme, melody, melodic words, syllable, fine art.

Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan badiiy asarlar va janrlar orasida eng muhim adabiy janrlardan biri she'r hisoblanadi. Boshlang'ich sinflar uchun boshqa janrlar, misol uchun hikoya, ertak, doston kabi janrlar she'riy tarzda berilganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darsligiga kiritilgan she'lardan asosiy maqsad bolani emotsional ruhda tarbiyalash, o'zganing fikrini tushunib yetish, tasavvurini kengaytirish va shoir ichki kechinmalari tushunib yetishdan iborat. O'quvchilar she'riy ohangni anglab yetmasdan, tarkibidagi so'zlarning ma'nosini to'liq tushunmasdan, she'rni o'qiy olmaydi.

3-sinfda Anvar Obidjonning "O'rmonda ziyofat"²² she'rini tahlil qilish jarayonida, albatta, tabiat manzarasiga to'xtalib o'tish lozim, va shu bilan birga unda tasvirlangan atrof-muhit haqida suhbat o'tkaziladi yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqa qilib aytib beradi. Ma'lumki, she'r tahlili uning sarlavhasidan boshlanishi lozim. Shuning uchun birinchi navbatda e'tiborimizni "o'rmon" degan so'zga qaratishimiz kerak. Sarlavha, albatta, butun she'rni nima haqida ekanligini anglatib turadi. O'quvchilar bilan o'rmon haqida suhbatlashar ekanmiz, u qanday joy, qanday o'rmonlar bor, qanday hayvonlar yashaydi kabi savollar orqali o'quvchini tabiiy fanlardagi bilimlari bilan bog'lab olib borishimiz lozim.

Tabiatshunoslik darslarida o'tilgan o'rmon mavzularini eslash orqali integratsiyaviy yondashuvni yo'lga qo'yish mumkin. Keyinchalik she'rdagi muhim detallardan biri asar muallifiga ham katta e'tibor qaratiladi. "O'rmonda ziyofat" (Anvar Obidjon) she'rida shoining boshqa asarlari va ulardagi bog'liqliklar haqida fikr yuritiladi.

Anvar Obidjon – istedodli adib hamda bolalar yozuvchisi. U butun umrini vatanga muhabbat, unga sidqidildan xizmat qilish, uning nomini tillarda doston bo'lishiga sarfladi. U 1947-yil 8-yanvar kuni Farg'ona viloyatida tug'ilgan va 73 yil yashab, 2020-yil 11- aprel kuni vafod etgan. Anvar Obidjon o'zbek jurnalisti va shoiridir. Uning birinchi she'ri "G'uncha" jurnalida "Shikafjon" nomi bilan chiqdi. Anvar Obidjon "Ona yer"(1975), "Olovjon va uning do'stlari"(1983), "Bezgakshamol"(1985), "Akang qarag'ay Gulmat"(1987), "Oltin yurakli Avtobola"(1986) kabi asarlari mavjud.

Anvar Obidjon 1997-yil "Shuhrat" medali bilan taqdirlangan, 1998-yilda "O'zbekiston xalq shoiri" unvoniga sazovor bo'lgan. Bu orqali o'quvchilarni adabiyot borasidagi bilimlarini oshirish va shoir va boshqa adabiyotshunos yozuvchilarni tanitish mumkin. She'r matni ustida ishlash o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini takomillashtirish bilan bog'liq holda olib boriladi. Dastlabki ishni she'rdagi ma'nosi izohlanishi kerak bo'lgan so'zlarga qaratishda boshlasak, o'quvchi o'qiyotgan va tinglayotgan vaqtda unga ma'no tushunish oson kichadi. Demak, "O'rmondagi ziyofat" she'rida izohlanishi kerak bo'lgan so'zlar quyidagilar:

Xonaki – uya oid, uyda tayyorlangan.

Ofitsiant – restoran, kafe va sh.k da mijozlarga xizmat qiluvchi, ulardan buyurtma olib, ovqat keltirib beruvchi odam.

²² 3-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism 127-bet

Gard – chang, un, ko‘mir kabilarning kukun yuqisi.

Kunjara – urug‘ yoki mag‘izlarning yog‘i siqib olinganda keying qoldig‘i. Asosan, chorva ozuqasi sifatida ishlatiladi.

Kirpi – shevada tipratikan

Chag‘ir – ola-bula, kulrang

Suli – hayvonlarga yem uchun ekiladigan g‘alla o‘simligi va uning doni, g‘allasi.

Bu kabi ma‘nosi izohlanayotgan so‘zlar ro‘yxati o‘quvchlarni o‘zbek tilidagi lug‘at boyligini va ular izohlab kelayotgan ma‘no orqali o‘quvchilarning tushunish doirasining kengayishiga yordam beradi.

She‘r mazmuni bo‘yicha voqealarni yoritib beruvchi topshiriqlar ham berib boriladi. Misol uchun: ziyofatda kimlar mezbonlik qildi va ularning tayyorgarlik jarayonlari qaysi misralarda ifodalanganligini ko‘rsating. Javobini quyidagi misralar orqali yoritib berishimiz mumkin.

Pishar turli taomlar

Qozonda “jaz-jaz”.

Bo‘rivoy – o‘t qalovchi,

Quyvon – bosh oshpaz.

3-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligi 1-qismida she‘r topshirig‘i sifatida jadval to‘ldirish berilgan. Bunda o‘quvchilar she‘r matnidagi hayvonlarning qayerdan kelganligi va nima bilan oziqlanganligini aks ettirishlari kerak bo‘ladi. Misol uchun: hayvon – kuchuk, qayerdan – qishloqdan, oziqlanishi – suyak.

O‘quv qo‘llanma sifatida joriy etilgan darslik bo‘yicha ishlash davom ettirilsa, klaster metodidan to‘laqonli foydalanilgan. Bu o‘quvchilarni ma‘nodoshlik va mos keladigan tushunchalar ustida ishlashga undaydi. Ushbu topshiriq orqali o‘quvchilar bir-biriga mos so‘zlarni aniqlashda she‘rni yana qayta o‘qishga majbur bo‘ladi va bu esa o‘z navbatida she‘rni tushunib yodlashga asos bo‘ladi. *Tipratikan (kirpi), chang, g‘ubor, (g‘ubor)* kabi misollar keltirishimiz mumkin. O‘quvchilarning so‘z boyligi, tushunish doirasi va yana bir qator ko‘nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda ularning grammatika oid bilimlarini o‘stirish ham maqsadga muvofiq. 2022-yil nashr qilingan 3-sinf darsligi bo‘yicha grammatikani shakllantirishga doir berilgan topshiriqda so‘z turkumlariga urg‘u berilgan, asosan sifat so‘z turkumiga.

Topshiriq: She‘r matnidan qanday? so‘rog‘iga javob bo‘ladigan so‘zlarni aniqlab yozing. Namuna: *qanday? – hashamdor.* 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligidagi “Piyodalar qo‘shig‘i”²³ she‘rida harakat va holatni ifodalovchi so‘zarni topish so‘ralgan va shu orqali fe‘l so‘z turkumiga urg‘u berilgan. O‘quvchilarda harakat va holatni ifodalovchi fe‘llar, ularni farqlash va qo‘llash o‘rinlar o‘rgatib boriladi. Bu she‘r orqali nasriy yo‘nalishdan farqli o‘laroq yo‘l qoidalari, avtomobil yo‘llaridan foydalanish kabi bilimlar berib boriladi. Darslikda berilganshe‘r va she‘riy asarlarning ajralib turadigan jihatlaridan biri shuki, o‘quvchi o‘z tasavvurida shakllangan she‘riy tasvirni chizma, ya‘ni rasm orqali ham ifodalay oladi.

Boshlang‘ich sinf darsligida berilgan asarlar barchasi o‘quvchilarni komillik sari yo‘naltiradi va yetuk kadr bo‘lib yetishib chiqishiga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. “Ona tili va o‘qish savodxonligi”. 1-sinflar uchun darslik. Toshkent. Respublika ta‘lim markazi. 2021.
2. Bakiyeva H. Boshlang‘ich sinflarda so‘z ustida ishlash metodikasi. – Toshkent, 2019.
3. Matchonov S., Shojalilov A., G‘ulomova X. va b. O‘qish kitobi. 4- sinf uchun darslik. – T.: Yangiyo‘l poligraf servis. 2020.
4. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X. va b. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2014.
5. Rasulov R. (2020). Kelajak – til sohiblariniki. Til va adabiyot ta‘limi.
6. Sobitova T. (2020). Orzigul dostonidagi ma‘naviy va lafziy san‘atlar. Ilmiy axborotnoma SamDU.
7. Sobitova T. (2020). Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda xalq og‘zaki ijodining o‘rni.
8. “Umumiy o‘rta ta‘limning ona tili bo‘yicha milliy o‘quv dasturi”. Toshkent-2020.

²³ 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-qism, 96-bet.

HOZIRGI O'ZBEK TILIDA EMOTSIONAL-EKSPRESSIV BO'YOQDORLIKNING IFODALANISHI

Dilorom Shodmonqulova

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
dotsenti*

Zebo To'liqinova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi o'zbek tilida emotsional-ekspressiv bo'yoqlarning qaysi uslubda va qanday qo'llanilishi, so'zlarning kishida emotsiya darajasini hosil qilish jarayoni, bo'yoqdorlikning ilmiy, badiiy ahamiyati va nutqda to'g'ri qo'llanishi to'g'risida yoritilgan.

Tayanch so'zlar: leksika, denotativ ma'no, uslubiy bo'yoq, ifoda semalari, konnotativ sema, hissiy so'zlar, salbiy munosabat, ijobiy munosabat, kinoya, kesatiq, ko'chma ma'no, leksik usul, kontekstual usul, affiksatsiya usuli, fonetik usul.

Abstract: In this article, explained about in what style and how emotional-expressive colors are used in modern Uzbek language, the process of creating emotional level of words in a person, the scientific and artistic significance of color and its correct use in speech.

Key words: lexicon, denotative meaning, stylistic color, expression schemes, connotative scheme, emotional words, negative attitude, positive attitude, irony, idiom, figurative meaning, lexical method, contextual method, affixation method, phonetic method.

His-tuyg'u bu o'ziga xos tushunchadir. Tuyg'ular o'sha xalqning tuyg'u va obyektiv narsalarga qiziqishlariga mos keladi. Bu emotsiya (hissiyot)lar mavhum bo'lsa-da, rang-barangdir. Masalan, quvonch, g'azab, qayg'u va baxt kabi hissiyotlar. Ushbu insoniy hissiy tajribalar turli xil tizimlarga ega bo'lgan har xil tillarning lug'atlarida mavjud, ya'ni turli xil hissiy tushunchalarni ifodalash uchun tillarda ma'lum bir so'zlar qo'llaniladi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilimiz hamda milliy tilimizda ifodaviylik, ta'sirchanlikni ifodalovchi so'zlarimiz mavjud, ba'zida esa so'zlarni ko'chma ma'nolarda ishlatish orqali munosabatimizni bildiramiz. So'zlarni ko'chma ma'noda qo'llash ham nutq ifodaliligini ta'minlash uchun tunganmas manbadir. Nutqda deyarli barcha asosiy holatlarda ko'chma ma'no emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik kasb etadi.

Nutqda so'zlarni ko'chma ma'noda ishlatishning xilma-xil ko'rinishlari mavjud bo'lib, ular ko'chimlar nomi bilan umumlashtiriladi. Ko'chimlarning asosida ikki narsa yoki tushunchani qiyoslash yotadi, ya'ni ikki narsa yoki tushuncha o'rtasidagi muayyan munosabat (o'rxshashlik, umumiylik, aloqadorlik kabi) asosida tasviriylik, ifodalilik, aniqlikni kuchaytirish maqsadi bilan ulardan birining nomi ikkinchisiga ko'chiriladi. Ko'chimlarning metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi bir necha turlari farqlanadi.

Emotsionallikni yana bir ko'rinishi bu kinoyadir. Nutqning ta'sirchanligini oshirishda kinoya ham alohida o'rin tutadi. Bunda so'z yoki ibora o'z ma'nosiga tamomila qarama-qarshi bo'lgan ko'chma ma'noda ishlatiladi.

Kinoya so'zlovchining tasvirlanayotgan narsa yoki tushunchaga kesatqli, pichingli, istehzoli, umuman, subyektiv-kulgi aralash munosabatini ifodalash vositalaridan bo'lganligi uchun ham so'z yoki iboraning to'g'ri ma'nosiga zid, ya'ni inkor, emotsional-ekspressiv bo'yoqli ma'no voqelanadi. Bunday kinoyaviy ma'noning voqelanishida nutq vaziyati, kontekst va intonatsiya ham alohida rol o'ynaydi. Masalan, *Bugun jug'rofiya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'ridan yiqilib, oyog'ini sindiribdi. Ajoyib "xushxabar" dan keyin bir zumda sinf bo'shadi-qoldi* (Said Ahmad) parchasida *xushxabar* so'zi "shumxabar" tarzidagi kinoyaviy ma'noda qo'llangan. Kinoyada so'z yoki iboraning tildagi ma'nosi bilan nutqda reallashgan ko'chma ma'nosi o'rtasidagi ziddlik kuchli ta'kid oladi va shunga ko'ra birdaniga diqqatni jalb etadi.